

УДК 537.226
**ОПТИМИЗАЦИЯ МОРФОЛОГИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnO И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ**

ТУГАНБЕКОВА АЛУА САГЫНДИККЫЗЫ

Магистрант Физико-технического факультета,
НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е.А. Букетова»

Научный руководитель – PhD, ассоциированный профессор кафедры физики и
нанотехнологий **СЕЙСЕМБЕКОВА Т. Е.**
Караганда, Казахстан

Аннотация: В данной работе рассмотрено влияние морфологии тонких пленок оксида цинка (ZnO) на фотоэлектрические характеристики полимерных солнечных элементов. Особое внимание уделено таким параметрам, как шероховатость поверхности, размер зерен и однородность структуры. На основе анализа научных публикаций показано, что оптимизация морфологии ZnO способствует улучшению фотогенерации, увеличению коэффициента заполнения (FF) и общей эффективности устройства (PCE). Рассматриваются методы получения пленок, включая sol-gel технологию и термическую обработку. Установлено, что изменение морфологии оказывает существенное влияние на транспорт заряда и рекомбинационные процессы в структуре солнечного элемента.

Ключевые слова: ZnO, тонкие пленки, морфология, полимерные солнечные элементы, фотогенерация, эффективность

Введение

В последние годы полимерные солнечные элементы привлекают значительное внимание благодаря своей гибкости, низкой стоимости, легкости производства и возможности создания больших площадей фотоактивных устройств [1]. Такие преимущества делают их перспективными для применения в портативной электронике, гибких дисплеях и возобновляемой энергетике. Однако несмотря на значительный прогресс, эффективность преобразования энергии (PCE) полимерных солнечных элементов все еще остается ниже по сравнению с традиционными кремниевыми устройствами, что ограничивает их широкое коммерческое применение.

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность таких устройств, является структура и качество межслойных интерфейсов. В частности, электронно-транспортный слой (ETL) играет важную роль в обеспечении эффективного переноса электронов от активного слоя к катоду, одновременно подавляя рекомбинационные процессы и снижая потери заряда. Таким образом, свойства материала ETL напрямую влияют на такие параметры, как ток короткого замыкания (J_{sc}), напряжение холостого хода (V_{oc}) и коэффициент заполнения (FF).

Оксид цинка (ZnO) широко используется в качестве материала электронно-транспортного слоя благодаря высокой электронной подвижности, оптической прозрачности в видимом диапазоне и хорошей химической стабильности [2]. Кроме того, ZnO является недорогим и экологически безопасным материалом, что делает его особенно привлекательным для применения в органической и полимерной фотоэлектронике.

Однако эффективность солнечных элементов на основе ZnO во многом зависит не только от его химического состава, но и от морфологии тонких пленок. Ключевыми морфологическими параметрами являются шероховатость поверхности, размер зерен, пористость и однородность структуры. Эти характеристики влияют на площадь контакта между слоями, транспорт зарядов и вероятность рекомбинации электрон-дырочных пар. В

частности, более однородная и оптимизированная структура ZnO способствует улучшению интерфейса между электронно-активным слоем и электродом, что приводит к повышению общей эффективности устройства.

На рисунке 1 представлена типичная морфология тонкой пленки ZnO, полученная методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), демонстрирующая зернистую структуру и особенности поверхности материала.

Рисунок 1 – SEM-изображение морфологии тонкой пленки ZnO [6].

Таким образом, изучение и оптимизация морфологии ZnO тонких пленок является актуальной задачей современной фотоэлектроники, направленной на повышение эффективности полимерных солнечных элементов и улучшение их эксплуатационных характеристик.

Теоретические основы и литературный обзор

Фотоэлектрические характеристики солнечных элементов определяются рядом ключевых параметров, включая эффективность преобразования энергии (PCE), коэффициент заполнения (FF), ток короткого замыкания (J_{sc}) и напряжение холостого хода (V_{oc}) [3]. Эти параметры являются основными критериями оценки качества и эффективности фотоэлектрических устройств, поскольку они напрямую связаны с процессами генерации, транспортировки и рекомбинации зарядов внутри структуры солнечного элемента.

Эффективность устройства рассчитывается по формуле:

$$PCE = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

где P_{out} — выходная мощность, P_{in} — мощность падающего света. Данный параметр отражает общую способность солнечного элемента преобразовывать солнечную энергию в электрическую.

Коэффициент заполнения определяется как:

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{oc} \cdot J_{sc}}$$

где P_{max} — максимальная выходная мощность, V_{oc} — напряжение холостого хода, J_{sc} — плотность тока короткого замыкания. Значение FF характеризует степень приближения реальной вольт-амперной характеристики к идеальной прямоугольной форме и является важным показателем качества внутренней структуры устройства.

Морфология ZnO пленок оказывает существенное влияние на процессы генерации и транспортировки носителей заряда. Согласно современным исследованиям, увеличение размера зерен и снижение плотности дефектов в структуре ZnO способствует уменьшению рекомбинационных потерь и повышению эффективности переноса электронов [4]. Кроме того, однородная и упорядоченная морфология способствует улучшению контакта между

электронно-транспортным слоем и активным полимерным слоем, что снижает энергетические барьеры на интерфейсе.

Фотогенерация носителей заряда может быть описана следующим выражением:

$$G = \frac{\alpha I}{h\nu}$$

где α — коэффициент поглощения, I — интенсивность света, $h\nu$ — энергия фотона.

Данное уравнение показывает, что скорость генерации носителей зависит как от оптических свойств материала, так и от энергии падающего излучения.

На рисунке 2 представлена типичная структура полимерного солнечного элемента с использованием ZnO в качестве электронно-транспортного слоя. ZnO выполняет функцию буферного слоя, который обеспечивает эффективный перенос электронов и блокирует дырки, тем самым повышая селективность переноса зарядов и снижая рекомбинационные потери.

Рисунок 2 – Структура полимерного солнечного элемента с ZnO электронно-транспортным слоем [2].

Кроме того, следует отметить, что интерфейс между ZnO и активным слоем играет критическую роль в формировании фотоэлектрических характеристик устройства.

Наличие дефектов, неровностей поверхности и неоднородностей может приводить к локальным энергетическим ловушкам, что снижает эффективность устройства. Поэтому контроль морфологии ZnO является одним из ключевых направлений оптимизации органических и полимерных солнечных элементов.

Методы получения и оптимизации морфологии ZnO

Одним из наиболее распространенных и технологически доступных методов получения тонких пленок ZnO является sol-gel технология [5]. Данный метод широко применяется благодаря своей простоте, низкой стоимости оборудования и возможности тонкого контроля структурных и морфологических параметров материала. В процессе sol-gel синтеза происходит переход из жидкой фазы (золь) в гелеобразное состояние с последующим формированием твердой тонкой пленки на подложке.

Одним из ключевых преимуществ данного метода является возможность управления морфологией ZnO пленок путем изменения параметров технологического процесса. Это позволяет целенаправленно модифицировать размер зерен, плотность упаковки и однородность поверхности, что напрямую влияет на фотоэлектрические характеристики конечного устройства.

К основным факторам, влияющим на морфологию ZnO тонких пленок, относятся:

- температура отжига (annealing);
- скорость вращения при spin-coating;
- концентрация исходного раствора;
- толщина формируемой пленки;
- время сушки и кристаллизации.

Повышение температуры отжига приводит к увеличению размера кристаллитов и улучшению кристалличности пленки ZnO [6]. При этом происходит уменьшение количества структурных дефектов и снижение концентрации ловушек зарядов, что способствует улучшению электронного транспорта. Однако чрезмерно высокая температура может привести к образованию микротрещин и ухудшению однородности покрытия.

Скорость вращения при spin-coating также играет важную роль в формировании морфологии пленки. При увеличении скорости вращения уменьшается толщина слоя, что может способствовать формированию более однородной и гладкой поверхности. Напротив, низкие скорости вращения приводят к увеличению толщины пленки и возможному образованию агломератов.

Концентрация раствора напрямую влияет на вязкость золя и, следовательно, на толщину и плотность формируемой пленки. Более высокие концентрации приводят к образованию более толстых и плотных слоев, тогда как низкие концентрации способствуют формированию тонких и более прозрачных пленок.

Таким образом, комбинация указанных параметров позволяет целенаправленно оптимизировать морфологию ZnO пленок для достижения наилучших фотоэлектрических характеристик.

Следует отметить, что в современных исследованиях также рассматриваются дополнительные методы модификации ZnO, такие как легирование (doping) элементами Al, Mg или Ga, а также использование различных подложек для улучшения адгезии и кристаллической структуры материала [7].

Результаты и обсуждение

Анализ литературных данных показывает, что морфология ZnO тонких пленок оказывает непосредственное влияние на фотоэлектрические характеристики полимерных солнечных элементов. В частности, такие параметры, как шероховатость поверхности, размер зерен и однородность структуры, играют ключевую роль в процессах переноса и рекомбинации зарядов. Более гладкая поверхность ZnO способствует снижению плотности поверхностных дефектов и уменьшает вероятность рекомбинации электрон-дырочных пар на интерфейсе между электронно-транспортным слоем и активным полимерным слоем [7].

С другой стороны, умеренная шероховатость может способствовать увеличению площади контакта между слоями, что потенциально улучшает инжекцию и транспорт электронов. Таким образом, существует оптимальный диапазон морфологических параметров, при котором достигается максимальная эффективность устройства.

На рисунке 3 представлена зависимость эффективности полимерного солнечного элемента от морфологических характеристик ZnO пленки, включая шероховатость поверхности и размер зерен.

Рисунок 3 – Вольт-амперные характеристики полимерного солнечного элемента [7].

Как видно из представленных данных, с увеличением шероховатости поверхности наблюдается ухудшение межслоевого контакта, что приводит к росту рекомбинационных

потерь и снижению ключевых параметров устройства, таких как коэффициент заполнения (FF) и эффективность преобразования энергии (PCE). Это связано с тем, что неровности поверхности могут формировать локальные энергетические барьеры, препятствующие эффективному транспорту электронов.

Напротив, оптимизированная морфология ZnO характеризуется более однородной структурой с равномерным распределением зерен, что способствует улучшению электронного транспорта и снижению потерь на интерфейсе. В таких условиях наблюдается более эффективное разделение зарядов и их последующий перенос к электродам, что приводит к увеличению фотогенерации и росту общей эффективности устройства.

Дополнительно следует отметить, что размер зерен ZnO также оказывает значительное влияние на характеристики солнечного элемента. Увеличение размера зерен, как правило, приводит к уменьшению количества зернограничных дефектов, которые могут выступать в качестве центров рекомбинации. Однако чрезмерное укрупнение зерен может снижать однородность пленки, что также негативно отражается на стабильности устройства.

Таким образом, результаты литературного анализа подтверждают, что оптимизация морфологии ZnO тонких пленок является одним из ключевых факторов повышения эффективности полимерных солнечных элементов. Контроль таких параметров, как шероховатость поверхности и размер зерен, позволяет достичь баланса между эффективным транспортом зарядов и минимизацией рекомбинационных потерь.

Заключение

В данной работе проведен анализ влияния морфологии тонких пленок ZnO на фотоэлектрические характеристики полимерных солнечных элементов на основе литературных данных. Показано, что структура и морфологические особенности ZnO, такие как шероховатость поверхности, размер зерен и однородность пленки, играют ключевую роль в процессах генерации, разделения и транспортировки носителей заряда.

Оптимизация параметров синтеза, включая температуру отжига, скорость нанесения пленки и толщину слоя, позволяет существенно улучшить кристаллическую структуру ZnO и снизить количество структурных дефектов. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению рекомбинационных потерь и повышению эффективности переноса электронов в устройстве.

Установлено, что достижение оптимальной морфологии ZnO способствует улучшению межслойного интерфейса между электронно-транспортным слоем и активным полимерным слоем, что положительно влияет на такие ключевые параметры, как коэффициент заполнения (FF) и эффективность преобразования энергии (PCE).

Таким образом, результаты работы подтверждают, что контроль и целенаправленная оптимизация морфологии ZnO тонких пленок являются одним из наиболее эффективных инструментов повышения производительности полимерных солнечных элементов. Полученные выводы могут быть использованы при дальнейшей разработке высокоэффективных органических фотоэлектрических устройств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hau S. K., Yip H. L., Jen A. K. Y. Polymer solar cells: Recent development and possible routes to improvement // *Polymer Reviews*. – 2010. – Vol. 50. – No. 4. – P. 474-510.
2. Vittal R., Ho K. C. Zinc oxide based solar cells: A review // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2017. – Vol. 70. – P. 920-935.
3. Trost S., et al. The Role of ZnO Surface Morphology in Polymer Solar Cells // *Advanced Energy Materials*. – 2013. – Vol. 3. – No. 11. – P. 1437-1444.
4. Liang Y., Yu L. New polymers for solar cells // *Chemical Society Reviews*. – 2010. – Vol. 39. – No. 12. – P. 4527-4546.
5. Znaidi L. Sol-gel-deposited ZnO thin films: A review // *Materials Science and Engineering: B*. – 2010. – Vol. 174. – No. 1-3. – P. 18-30.
6. Beitollahi A., et al. Effect of annealing temperature on the properties of ZnO thin films prepared by sol-gel method // *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*. – 2015. – Vol. 26. – P. 5972-5980.
7. Zhang J., et al. Morphology control of ZnO electron transport layer for high-performance organic solar cells // *Nano Energy*. – 2016. – Vol. 28. – P. 32-39.